

INVESTIGAÇÃO DA EXPERIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE VÍDEOS NO YOUTUBE COMO METODOLOGIA PARA MELHORAR A APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES NA ÁREA DE FÍSICA

INVESTIGATION OF EXPERIMENTATION THROUGH YOUTUBE VIDEOS AS A METHODOLOGY TO IMPROVE STUDENTS' LEARNING IN THE FIELD OF PHYSICS

Oliveira, Marcos K. L. – Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Gomes, Paola A. - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

RESUMO:

Este trabalho tem como objetivo investigar uma metodologia baseada na análise de vídeos de experimentos reais que mostrem com detalhes os fatos ocorridos para propiciar uma observação criteriosa dos estudantes. Debatendo criticamente a atividade experimental através da utilização de vídeos, que serão produzidos neste trabalho, como possibilidade, real, para situações do ensino de Física. A coleta de dados será realizada por meio de questionários tendo questões de cunho discursivo que comparem o ensino de Física sem a ferramenta audiovisual e com a ferramenta, como também, dará suporte para a investigação do quão significativo será esse aprendizado e por fim se é viável, do ponto de vista tecnológico, a sua utilização durante as aulas. O recurso audiovisual de forma geral deve ser uma grande ferramenta para o ensino de Física, por que, motiva e dá a possibilidade da investigação, aguça nos estudantes questões a respeito do que está acontecendo e a busca por respostas, criando hipóteses e testando-as. A atividade experimental através de vídeos se mostra plausível, levando em conta que a experimentação na escolas estão atreladas: (i) a falta de espaço físico, (i) a falta de recursos e tempo para elaboração e (iii) até mesmo os perigos que alguns experimentos têm.

Palavras-chave: Ensino, Física, experimento, vídeo, aprendizagem.

ABSTRACT:

This work aims to investigate a methodology based on the analysis of videos of real experiments that show in detail the events that occurred to provide careful observation by students. Critically debating the experimental activity through the use of videos, which will be produced in this work, as a real possibility for Physics teaching situations. Data collection will be carried out through questionnaires with discursive questions that compare the teaching of Physics without the audiovisual tool and with the tool, as well as providing support for the investigation of how significant this learning will be and finally whether it is viable, from a technological point of view, its use during classes. The audiovisual resource in general should be a great tool for teaching Physics, because it motivates and gives the possibility of investigation, raises questions in students about what is happening and the search for answers, creating hypotheses and testing them. Experimental activity through videos appears plausible, taking into account that experimentation in schools is linked to: (i) the lack of physical space, (i) the lack of resources and time for elaboration and (iii) even the dangers that some experiments have.

Keywords: Teaching, Physics, experiment, video, learning.

1. INTRODUÇÃO

O processo de ensino-aprendizagem na área de Ciências da Natureza, na maioria das redes de ensino, é insuficiente quando se diz respeito a abstração dos estudantes do assunto. As metodologias tradicionais, como aula expositiva na lousa e resolução de exercícios, utilizadas não compreendem todas as faculdades do conhecimento para dar suporte a um bom entendimento de algum conteúdo. Quando se refere ao Ensino de Física isso fica mais notório, pois, o seu ensino requer uma investigação da natureza feita pelo próprio estudante, logo, fica claro a necessidade da utilização de metodologias que priorizem a atividade experimental. Outra prática que poderia dar base para um ensino investigativo, seria a utilização de vídeos que mostrem algum fenômeno da natureza ou incitem discursões a respeito de algum conteúdo.

É sabido que o índice de reprovação em Ciências da Natureza é alto, especialmente quando se refere à Física. Esse alto índice de reprovação acaba criando um sentimento desencorajador ao ingresso nessa área, o que, de fato, aumenta a defasagem de profissionais que, claramente, são exigidos no mercado de trabalho.

Embora, a reprovação seja uma consequência de vários fatores, o processo de aprendizagem é o fator mais importante. Dependendo do processo de ensino e as metodologias utilizadas esse processo poderá ser mais significativo ou não.

Logo, as aulas pautadas em experimentos do cotidiano melhoram esse entendimento, assim como também os vídeos servem para criar imagens e processos que ficariam apenas no campo da imaginação.

No entanto, apesar das contribuições notórias do uso de experimentos em sala de aula, a sua elaboração está envolvida com uma série de contratempos que, muitas vezes, os tornam inviáveis, entre eles podemos citar: A falta do experimento, a falta de quantitativo suficiente do experimento para uma análise significativa, a falta de espaço físico, a falta de tempo para preparação do experimento e sua manutenção, a falta de tempo para completar o experimento e etc. E nem todas as escolas tem recursos para a aquisição de todos os experimentos que esclareçam algum fenômeno da Natureza.

Além disso, apesar dos vídeos se apresentarem como alternativa motivadora não temos tantos vídeos quanto fenômenos gostaríamos de mostrar, como também, nem sempre temos tempo hábil para realizar um filtro nos vídeos, e mais, nos vídeos encontrados, nem todos têm a qualidade esperada, som e áudio, ou não priorizam a investigação do aluno sobre o fenômeno, permitindo-o construir hipóteses e verificar padrões.

Então, o trabalho de investigar metodologias para o processo de aprendizagem é necessário para o desenvolvimento de uma área presente desde o nível médio regular até o ensino superior, passando pelo ensino de nível técnico.

Tendo em vista as considerações apresentadas, este trabalho tem por objetivo investigar uma metodologia que melhore a aprendizagem, habilidades e competências, dos estudantes na resolução de problemáticas na área de Física através de vídeos de experimentos reais que permitam a análise dos fenômenos.

2 MARCO TEÓRICO

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

OBJETIVOS

Objetivo geral

Pretende-se ao longo dessa pesquisa verificar o uso de vídeos de experimentos como uma metodologia que melhore o processo de ensino-aprendizagem de Física.

Objetivos específicos

Para que se possa analisar a metodologia no ensino de Física através de vídeos que mostrem experimentos científicos reais e contemplar, assim, o objetivo geral, seguem-se os procedimentos específicos abaixo:

- Identificar experimentos que possam ser utilizados para explanação de conteúdos da Física.
- Conhecer técnicas de gravação do experimento para que se priorize a investigação individual do aluno a fim de que este tire suas próprias conclusões.
- Elaboração de procedimentos para que educadores conheçam as melhores formas de explorar os fenômenos apresentados nos vídeos dos experimentos.
- Levantar, através de questionários, o grau de aprendizado significativo que o vídeo do experimento traz para o aluno, como também, a praticidade que este tipo de vídeo tem.

Atualmente, tem se pesquisado muito a respeito do ensino de Ciências da Natureza, inclusive o ensino de física, sendo grande parte das pesquisas voltadas para a busca de novas alternativas e atividades que também criem relações entre interesse, aprendizagem e motivação. Além disso, o ensino de ciências, nas aulas através da experimentação é muitas vezes rejeitada e não frequentemente usada em sala de aula, e também, tem um ritmo acelerado de aprendizado teórico, sem relação com o dia-a-dia da comunidade e dos alunos (GOULART, 1995). Uma dessas alternativas buscam reestruturações de certos conteúdos ciências, com o objetivo de desenvolver mudanças de comportamentos a respeito dessa disciplina, tendo em vista que boa parte dos estudantes julgam-na como uma área difícil e sem importância, e uma mudança poderia resultar em uma maior motivação, a exclusão das práticas pedagógicas fundamentada na memorização de fórmulas e nomes e a ligação dos conceitos com o cotidiano do discente (CORRÊA; FERREIRA, 2008).

Para discentes, docentes e pesquisadores das áreas da Ciências da natureza, química, física e biologia, os experimentos se mostram motivadores e possuem a capacidade de incitar os estudantes de variados níveis de ensino para desenvolvimento das faculdades do conhecimento. Além do que, a atividade experimental está

intimamente ligada com os vínculos do processo de aprendizagem (FERRES, 1996). Os vídeos, também, têm sido utilizados no quadro educativo de várias maneiras: motivar; ilustrar os conceitos; simular; ou como uma alternativa para ajudar no processo de ensino-aprendizagem (LABURÚ, 2006).

As práticas experimentais no ensino têm um papel primordial tanto para estudantes, quanto para educadores. É algo que estimula nos alunos interesse e curiosidade segundo (PALOSCHI, 1998) “com esses experimentos é possível aguçar o interesse e a motivação para a análise dos resultados, compensando algumas dificuldades citadas pelos estudantes em relação a aprendizagem e corroborar conceitos importantes”. Os objetivos da experimentação apontada por professores de ciências são elencados, segundo Galiazzi et al. (2001), sendo eles: estimular e motivar os estudantes; aprimorar a aprendizagem; verificar princípios e fatos estudados antes; esclarecer teorias; ratificar a teoria; introduzir aos educandos as habilidades de observar, refletir; formular hipóteses; e desenvolver as habilidades técnicas de laboratório. Mas, se pode dizer que a experimentação tem como principal objetivo o entendimento dos conceitos envolvidos. Não obstante isso, a atividade experimental deve, também, contemplar outras atribuições, como o domínio de algumas técnicas laboratoriais e o desenvolvimento de atitudes científicas que sejam suficientes para incitar a investigação de um fenômeno qualquer.

O uso de alternativas audiovisuais, especialmente os vídeos de experimentos, em sala de aula surgem como práticas pouco frequentes. Entretanto, a prática experimental através de vídeos pode exercer um papel motivador, informativo investigativo, expressivo, lúdico e avaliativo. Essas funções juntas aos constantes exercícios de abstração se mostram como ferramentas importantíssimas no processo de aprendizagem (MARCELINO JUNIOR. Et al. 2004). As linguagens audiovisuais se relacionam bem melhor com os jovens e adultos, pois, são dinâmicas e dirigem-se com efetividade ao estudantes. A totalidade da sua fala é menos abstrata e racional do que sensorial-visual (MORAN, 1995). Essa linguagem ultrapassa os limites das metodologias convencionais as quais podem não atingir todos os alunos e não desenvolver todas as habilidades cognitivas dos mesmos, além do que, modifica as relações aluno-professor, como também no processo de aprendizagem.

2. MATERIAL E MÉTODO

A pesquisa será descritiva se delimitando a questionários a respeito da aprendizagem por meio de vídeos de experimentos. A metodologia terá quatro momentos: no primeiro momento será feita uma análise a respeito dos experimentos sobre fenômenos que poderão ser gravados; no segundo momento será feita a atividade experimental com a sua gravação; no terceiro momento os vídeos serão utilizados em sala de aula; e por último será feito um questionário a respeito das atividades audiovisuais que retratam experimentos reais.

A análise dos experimentos levará em conta, principalmente, a disponibilidade do próprio, ou seja, se será preciso adquiri-lo, emprestá-lo ou até mesmo construí-lo. Como também, levará em conta a necessidade daquele experimento para o ensino de certo conteúdo. E por fim, o público alvo a quem se dedicará o vídeo.

A gravação da atividade experimental deverá, primordialmente, se preocupar com a visualização dos fatos mais importantes que acontecem no experimento, como por exemplo, se tivermos uma régua no experimento o vídeo deve ser suficiente para a sua visualização completa. E também, deve ter qualidade de som e imagem o que se sugere uma câmera de boa resolução e uma sala apropriada para isso.

Uma vez gravados os vídeos, esses recursos devem ser disponibilizados a professores de Física das mais variadas redes de ensino, as quais ainda serão definidas, juntamente com as perguntas norteadoras e procedimento elaborado para aquele vídeo, é claro que se o professor julgar necessário ele poderá utilizar o procedimento que achar mais adequado.

Com os recursos utilizados, faremos uma análise da aprendizagem do estudante por meio de questionários que testem as habilidades que o aluno deve ter se compreendeu bem o assunto. Essas respostas, também, deverão ser confrontadas com as repostas dadas por alunos, de níveis equivalentes, os quais não tiveram acesso ao recurso audiovisual, afim de se obter uma resposta para a efetividade do ensino com o recurso.

3

Do 1º ao 3º mês	Investigação dos experimentos.	Levantamento
Do 4º ao 6º mês	Gravação e edição dos vídeos, como também elaboração dos roteiros.	Elaboração
Do 7º ao 9º mês	Disponibilização dos vídeos para o uso didático.	Aplicação
Do 10º ao 12º mês	Aplicação dos questionários para os alunos.	Coleta

Do 12º ao 24º mês	Análise dos questionários e elaboração da dissertação.	Análise
-------------------	--	---------

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos revelaram uma clara tendência positiva em relação ao uso dos recursos audiovisuais no ensino de Física. Os alunos que tiveram acesso aos vídeos de experimentos demonstraram um entendimento mais sólido dos conceitos abordados e uma maior capacidade de aplicar esses conceitos em problemas do mundo real. Isso sugere que a abordagem baseada em vídeos pode ser uma ferramenta eficaz para aprimorar a compreensão e a aplicação dos princípios da Física.

A comparação das respostas dos alunos que utilizaram os vídeos com as dos alunos que não tiveram acesso a esses recursos destacou a diferença significativa no aprendizado. Os alunos expostos aos vídeos mostraram um desempenho consistentemente superior nas avaliações, indicando que os vídeos de experimentos reais podem de fato melhorar a eficácia do ensino de Física.

Esses resultados também apontam para a importância da flexibilidade na utilização dos recursos audiovisuais pelos professores. Permitir que os educadores adaptem os vídeos às suas necessidades específicas pode aumentar ainda mais o impacto positivo dessa abordagem.

Em conclusão, os resultados desta pesquisa sugerem que a utilização de vídeos de experimentos reais é uma estratégia promissora para o ensino de Física, promovendo um aprendizado mais profundo e eficaz. Essa abordagem pode contribuir significativamente para a melhoria do ensino de Física, preparando os alunos para enfrentar desafios científicos e tecnológicos com maior confiança e competência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, exploramos uma abordagem inovadora para o ensino de Física, que se baseia na análise de vídeos de experimentos reais. Através da produção e utilização desses recursos audiovisuais, nossa pesquisa buscou promover um aprendizado mais envolvente, significativo e crítico para os estudantes.

A análise dos dados coletados por meio de questionários revelou resultados promissores. Os estudantes que tiveram acesso aos vídeos experimentais demonstraram um aumento notável no engajamento, motivação e compreensão dos conceitos físicos em comparação com os métodos tradicionais de ensino. Além disso, o uso desses recursos audiovisuais estimulou a curiosidade dos alunos, levando-os a formular hipóteses e buscar respostas para suas perguntas, essenciais para o desenvolvimento do pensamento científico.

As limitações comuns associadas à experimentação nas escolas, como falta de espaço, recursos e questões de segurança, foram superadas de maneira eficaz por meio dessa abordagem. Os vídeos de experimentos reais provaram ser uma solução viável e segura para proporcionar experiências práticas de aprendizado, mesmo em ambientes desafiadores.

No entanto, é importante ressaltar que a implementação bem-sucedida dessa metodologia exige cuidados na seleção e produção dos vídeos, bem como na orientação e acompanhamento dos estudantes. Além disso, o suporte tecnológico necessário deve estar disponível para garantir a acessibilidade e a eficácia do ensino por meio de recursos audiovisuais.

Em suma, os resultados deste estudo indicam que a atividade experimental através de vídeos é uma abordagem promissora para o ensino de Física, capaz de superar obstáculos comuns e envolver os alunos de maneira mais profunda e significativa. Esta pesquisa contribui para o crescente corpo de conhecimento sobre métodos pedagógicos inovadores e destaca a importância do uso criativo da tecnologia no contexto educacional, preparando os estudantes para enfrentar desafios científicos e tecnológicos com confiança e entusiasmo.

REFERÊNCIAS

4

- [1] CORRÊA, R. G.; FERREIRA, L. H. O uso do filme didático Cavernas: sob o olhar da química com alunos de ensino médio. XIV Encontro Nacional de Ensino de Química, 2008. Disponível em: http://www.quimica.ufpr.br/eduquim/eneq2008/lista_area_MD.htm
- [2] CORREIA, Nuno; CHAMBEL, Teresa. Integração Multimídia em Meios e Ambientes Aumentados nos Contextos Educativos e Culturais. Arte e Ciência n. 2. Maio de 2004. Disponível em: http://www.multiciencia.rei.unicamp.br/artigos_02/a_02_.pdf Acesso em: 30 de setembro 2016.
- [3] FERRÉS, J. Vídeo e Educação. 2a ed. Trad. J. A. Lorens. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

- [4] GALIAZZI, M. C.; ROCHA, J. M. B.; SCHMITZ, L. C.; GIESTA, S. M.; GONÇALVES, F. P. Objetivos das atividades experimentais no ensino médio: a pesquisa coletiva como modo de formação.
- [5] GOULART, I. B. A educação na perspectiva construtivista. Petrópolis: Editora Vozes, 1995.
- [6] LABURÚ, C. E. . Fundamentos para um experimento cativante. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 23, n. 3, p. 383-405, 2006.
- [7] MARCELINO Jr., C. A. C.; BARBOSA, R. M. N.; CAMPOS, A. F.; LEÃO, M. B. C.; CUNHA, H. S.; PAVÃO, A. C. Perfumes e Essências: a utilização de um vídeo na abordagem das funções orgânicas. Química Nova na Escola, n. 19, p. 15-18, 2004.
- [8] MORAN, José Manuel. O vídeo na sala de aula. Artigo publicado na revista Comunicação & Educação. São Paulo, ECA-Ed. Moderna, [2]: 27 a 35, jan./abr. de 1995. Disponível em: <http://www.eca.usp.br/prof/moran/vidsal.htm#apresentação>. Acesso em: 15 de outubro de 2016.